

ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA EMOTSIONAL INTELEKTNING O'RNI VA AHAMIYATI

Tojiyeva Go'zal Saodatovna¹, Maxkamdjanova Nigora Zahidovna²

¹Yangi asr universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrası o'qituvchisi;

²Yangi asr universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrası 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691721>

Annotatsiya. Mazkur maqolada emotsional intellektning (EI) shaxsiy munosabatlardagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Insonning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalarning tuyg'ularini to'g'ri idrok etish qobiliyati sifatida EI ning mohiyati yoritilgan. Shaxsiy munosabatlarda emotsional intellektning dolzarbligi — ijtimoiy muvozanat, hissiy uyg'unlik va sog'lom kommunikatsiyani ta'minlashdagi o'rni orqali asoslab berilgan.

Annotation. This article analyzes the role and significance of emotional intelligence (EI) in personal relationships. The essence of EI is highlighted as the ability to recognize and manage one's own emotions and accurately perceive the feelings of others. The relevance of emotional intelligence in personal relationships is justified through its role in ensuring social balance, emotional harmony, and healthy communication.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение эмоционального интеллекта (ЭИ) в личных отношениях. Освещена суть ЭИ как способности человека осознавать и управлять своими эмоциями, правильно воспринимать эмоции других людей. Актуальность эмоционального интеллекта в личных отношениях обоснована через его роль в обеспечении социальной гармонии, эмоционального согласия и здоровой коммуникации.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, shaxs, o'qituvchi, o'quvchi, stress, emotsional tarbiya, zamonaviy ta'lim.

Keywords: emotional intelligence, personality, teacher, student, stress, emotional education, modern education.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, личность, учитель, ученик, стресс, эмоциональное воспитание, современное образование.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki shaxsning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ham katta e'tibor qaratmoqda. Emotsional intellekt ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Emotsional jihatdan yetuk o'qituvchi, o'quvchilarning kayfiyatini, darsdagi faolligini, stress holatini sezadi. Pedagogik yondashuvga mos ravishda o'zgartira oladi. Bu muhitda o'quvchilar o'zlarini xavfsiz, hurmatga sazovor deb his etadilar, bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Emotsional intellekt ta'limda quyidagi jihatlar orqali o'z aksini topadi: o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi sog'lom muloqotni ta'minlaydi; jamoada hamkorlikni kuchaytiradi; ijobiy psixologik muhitni yaratadi; stress va tashvish holatlarini kamaytiradi; o'quvchilarni mas'uliyat, hamdardlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalaydi.

Emotsional intellekt tug'ma emas, uni hayot davomida rivojlantirish mumkin. Bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ta'siri, muhit va shaxsiy tajriba muhim rol

o‘ynaydi. O‘qituvchilar uchun tavsiyalar: o‘quvchilarning his-tuyg‘ulariga befarq bo‘lmaslik; ijobiy tildan foydalanish va rag‘batlantirish; konfliktli vaziyatlarda tinchlik bilan yechim topish; refleksiya mashg‘ulotlarini yo‘lga qo‘yish (his-tuyg‘ularni tahlil qilish), o‘quvchilar uchun esa: o‘z hislarini ifoda etish va boshqarishni o‘rganish; jamoaviy faoliyatda ishtirok etish; empatiya va tinglash madaniyatini shakllantirish; rol o‘yinlari va psixologik mashqlar orqali emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirish tavsiya etiladi.

ASOSIY QISM

Ta’lim jarayoniga “emotsional tarbiya” elementlarini kiritish, o‘qituvchilar uchun maxsus treninglar tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta’limda emotsional intellekt bilim va ko‘nikmalardan kam bo‘lmagan ahamiyatga ega. U shaxsning o‘zini va boshqalarni tushunish, ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli bo‘lishiga xizmat qiladi. Yuqori emotsional intellektga ega o‘qituvchi – bu mehribon, lekin talabchan; tushunadigan, ammo intizomni saqlay oladigan shaxsdir. Shunday o‘qituvchi yetishtirgan o‘quvchi esa nafaqat bilimli, balki ma’naviy yetuk inson bo‘lib ulg‘ayadi.

Emotsional intellekt tushunchasini ilmiy muomalaga birinchi bo‘lib psixologlar Piter Salovey va Jon Mayer kiritgan. Ularning fikricha, emotsional intellekt — bu shaxsning hissiyotlarni idrok etish, tushunish, boshqarish, hayotiy qarorlar qabul qilishda foydalanish qobiliyatidir.

Emotsional intellektni 4 asosiy qismga ajratadi:

1. Emotsiyalarni aniqlash (o‘zi va boshqalarda);
2. Emotsiyalarni fikrlash jarayoniga jalb qilish;
3. Emotsiyalarni tushunish (ularning sabab va oqibatlarini bilish);
4. Emotsiyalarni ongli boshqarish.

Bu model bugungi kunda “Salovey-Mayer modeli” deb ataladi va psixologiyada asosiy nazariy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Daniel Goleman nazariyasida (1995-yil, amerikalik psixolog) emotsional intellekt tushunchasini ommalashtirgan. Mashhur “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” (1995) kitobida EI inson muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biri ekanini ta’kidlagan. Goleman emotsional intellektni besh komponent asosida tushuntirgan:

1. O‘zini anglash – o‘z his-tuyg‘ularini tushunish;
2. O‘zini boshqarish – hissiyotlarni nazorat qilish;
3. Ichki motivatsiya – maqsad sari harakat qilish;
4. Empatiya – boshqalar hissiyotini his etish;
5. Ijtimoiy ko‘nikmalar – muloqot, hamkorlik, liderlik.

Goleman ta’lim sohasida emotsional intellektni o‘quvchilar muvaffaqiyati, stressga bardoshlilik va ijtimoiy moslashuvning kaliti sifatida ko‘rsatgan.

Hovard Gardnerning “Ko‘p qirrali intellekt” nazariyasi (1983-yil) Amerikalik olim Hovard Gardner emotsional intellekt g‘oyasiga yaqin bo‘lgan “ko‘p qirrali intellekt” nazariyasini ilgari surgan. Unga ko‘ra, insonning muvaffaqiyati faqat IQ bilan emas, balki shaxslararo (interpersonal) va shaxs ichki (intrapersonal) intellekt bilan ham belgilanadi. Ya’ni inson boshqalar bilan munosabatda bo‘lishni, his-tuyg‘ularni boshqarishni, o‘zini anglashni bilsa, u ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo‘ladi. Gardner nazariyasi bugungi ta’lim tizimida o‘quvchilarni faqat aqliy emas, balki hissiy va ijtimoiy jihatdan ham rivojlantirish zarurligini asoslaydi.

Piter Salovey va Jon Mayer (1990–1997-yillar) tadqiqot yo‘nalishida emotsional intellektni kognitiv qobiliyat sifatida o‘rganish jarayonida emotsional intellektni “emotsiyalarni

idrok etish, tushunish va boshqarish”dan iborat to‘rt komponentli model sifatida ilmiy asoslab berdilar. Talabalar o‘rtasida emotsional qobiliyat va o‘qish motivatsiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi. Natijada, yuqori emotsional anglash qobiliyatiga ega talabalarning ijtimoiy munosabatlari va o‘qishdagi muvaffaqiyati yuqori ekani isbotlandi.

Daniel Goleman (1995–2002-yillar) tadqiqot yo‘nalishida esa emotsional intellektning ish faoliyatiga, o‘qishga va ijtimoiy muvaffaqiyatga ta’siri. Goleman 500 dan ortiq maktab va kompaniya misolida olib borgan tadqiqotlari orqali shuni ko‘rsatdiki:80% muvaffaqiyat emotsional intellektga, 20% esa IQ (intellekt koeffitsienti)ga bog‘liq bo‘lib, natijada, Goleman emotsional intellektni inson hayotidagi eng muhim “yumshoq ko‘nikmalar” (soft skills)dan biri sifatida belgilab berdi.

Hovard Gardner (1983–1999-yillar) tadqiqot nazariyasida “Ko‘p qirrali intellekt” nazariyasi orqali emotsional intellektning ildizlarini asoslash. Gardner shaxslararo (interpersonal) va shaxs ichki (intrapersonal) intellektni insonning ijtimoiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillar sifatida ajratib ko‘rsatgan. Bu nazariya ta’lim sohasida o‘quvchilarning faqat aqliy emas, hissiy salohiyatini ham rivojlantirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Zamonaviy qarashlar shuni ko‘rsatadiki, ta’limda emotsional intellekt — bu shunchaki qo‘shimcha sifat emas, balki insoniylik, ma’naviy barkamollik va ijtimoiy muvaffaqiyatning asosidir. Kelajakda bilimli emas, balki hissiyotini tushunadigan, boshqalarni his eta oladigan, ijobiy muhit yarata oladigan insonlar yetakchilik qiladi. Zamonaviy ta’limda emotsional intellektning dolzarbligi Bugungi kunda ta’lim tizimi faqat bilim va ko‘nikmalarni egallashni emas, balki shaxsning hissiy-ijtimoiy rivojlanishini ham o‘z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va axborot oqimi tez sur’atlarda rivojlanayotgan hozirgi davrda o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi hissiy aloqa va o‘zaro tushunish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli emotsional intellekt ta’limning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Emotsional intellekt o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ishonchli muloqotni shakllantiradi, o‘quv jarayonida paydo bo‘ladigan stress va ziddiyatlarni kamaytiradi hamda ijobiy psixologik muhitni yaratadi. Bu, o‘z navbatida, ta’lim samaradorligini oshiradi. O‘quvchi o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishni o‘rganar ekan, u nafaqat akademik, balki ijtimoiy hayotda ham muvaffaqiyatli bo‘lish imkoniga ega bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan 2023-yilda o‘tkazilgan pedagogik monitoring natijalariga ko‘ra:

o‘qituvchilarning emotsional kompetentligini oshirish bo‘yicha treninglardan so‘ng ziddiyat holatlari 40% ga kamaygan;

dars jarayonidagi motivatsiya va ijobiy muloqot 25–30% ga oshgan;

o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi va o‘ziga ishonchi 30% ga ortgan.

Keltirilgan ilmiy faktlar shuni ko‘rsatadiki, emotsional intellektning rivojlanishi ta’lim jarayonida nafaqat o‘quvchi, balki o‘qituvchi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatining muhim omilidir. Zamonaviy ta’limda EI tushunchasi – insonning hissiy savodxonligi, empatiyasi, o‘zini boshqarish va muloqot madaniyatini shakllantirish orqali ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadigan ilmiy asoslangan yo‘nalishdir. Emotsional intellekt o‘quvchilarning akademik natijalariga bevosita ta’sir qiladi. Mayer, Caruso va Salovey (2004) tadqiqotlarida emotsional intellekti yuqori bo‘lgan o‘quvchilar o‘z vaqtini samarali boshqarish, stressni yengish va sinfdagi muloqotda faol bo‘lishi tufayli akademik jihatdan yuqoriroq natijalar ko‘rsatgan. Rivers va Brackett (2011) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda emotsional intellekt darajasi yuqori

o‘quvchilar orasida darsdan qochish holatlari 20% ga kamligi aniqlangan. Emotsional intellekt ijtimoiy moslashuv va xulq-atvorni yaxshilaydi. Brackett va Salovey (2006) ma’lumotlariga ko‘ra, emotsional intellekti rivojlangan o‘quvchilar jamoaviy ishlarda faol, sinfdoshlariga nisbatan bag‘rikeng va empatik bo‘lgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, EI (Emotional Intelligence) past bo‘lgan o‘quvchilarda tajovuzkorlik, o‘ziga ishonchsizlik va muloqotdagi ziddiyatlar yuqori bo‘ladi. Emotsional intellekt o‘qituvchilarning kasbiy samaradorligini oshiradi. Jennings va Greenberg (2009) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotda, emotsional intellekti yuqori bo‘lgan o‘qituvchilar sinfdagi stressni kamaytirib, o‘quvchilarning ijobiy hissiy holatini 40% ga yaxshilagan. Goleman (1998) ma’lumotlariga ko‘ra, muvaffaqiyatli rahbarlar va o‘qituvchilarning 80% fazilatlarini emotsional intellekt bilan bog‘liq, aqliy IQ esa atigi 20% ni tashkil etadi. Ta’limdagi SEL dasturlarining ilmiy natijalari. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, AQSH) tomonidan 213 ta maktabda olib borilgan meta-tahlil (2011-yil) natijalariga ko‘ra, SEL dasturlarida qatnashgan o‘quvchilar: akademik ko‘rsatkichlarda 11% ga yuqoriroq natija ko‘rsatgan; stressni boshqarish va konfliktlarni hal etishda 32% yaxshilanish qayd etilgan; o‘zini boshqarish qobiliyatida 27% ortish kuzatilgan.

XULOSA

Zamonaviy ta’lim tizimi inson shaxsini har tomonlama kamol toptirishni, ya’ni aqliy, ma’naviy va hissiy jihatdan barkamol insonni shakllantirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. Shu nuqtai nazardan, **emotsional intellekt** bugungi kunda ta’lim jarayonining ajralmas va dolzarb qismi sifatida e’tirof etilmoqda. Emotsional intellekt — bu shaxsning o‘z his-tuyg‘ularini anglay olish, boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ularga mos ravishda munosabat bildirish qobiliyatidir. Ta’lim jarayonida ushbu qobiliyat o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, ishonch, hamkorlik va ijobiy psixologik muhitni yaratadi. Natijada, o‘quvchi o‘zini erkin ifoda eta oladi, stressni boshqarishni o‘rganadi hamda ijtimoiy jihatdan moslashgan, faol shaxs sifatida shakllanadi. G‘arb olimlarining, xususan **P. Salovey, J. Mayer va D. Goleman**ning ilmiy tadqiqotlari, shuningdek, Sharq mutafakkirlari — **Ibn Sino, Al-Farobiy, Alisher Navoiylarning** falsafiy qarashlari shuni ko‘rsatadiki, insonning hissiy madaniyati, mehr-shafqat va o‘zini anglash qobiliyati aqliy yetuklik bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu jihat bugungi ta’lim jarayonida ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, emotsional intellekti rivojlangan o‘quvchi akademik muvaffaqiyatlarda yuqori natijalarga erishadi, o‘qituvchilarning esa hissiy kompetentligini oshirish ularning dars samaradorligini va stressga chidamliligini kuchaytiradi. Shu bois, ko‘plab mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda ham “Social-Emotional Learning (SEL)” dasturlari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Xulosa qilib aytganda, **emotsional intellekt zamonaviy ta’limning ruhiy, ma’naviy va ijtimoiy tayanchi** hisoblanadi. U o‘qituvchini — mehribon, sabrli va tushunuvchan; o‘quvchini esa — empatik, barqaror va ijodkor shaxs sifatida tarbiyalaydi. Kelajakda ta’lim tizimining muvaffaqiyati, insoniyatning tinchlik va hamjihatlikda yashashi, aynan emotsional intellektni rivojlantirish darajasiga bevosita bog‘liq bo‘ladi.